

INTERDEPENDENȚA STĂRII FUNCȚIONALE A ORGANISMULUI UMAN ȘI CALITATEA APEI POTABILE

**Aurelia CRIVOI, Valentin AȘEVȘCHI, Iurie BACALOV,
Elena CHIRIȚA, Lidia COJOCARI, Iona POZDNEACOVA,
Veronica CUCU, Luminița SUVEICĂ, Olga TOBULTOC,
Iulian PARA, Elena MOȘNOI, Adriana DRUȚA.**

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere,
Universitatea de Stat din Moldova,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

The existence of life is closely related to water, which, due to its physical and chemical attributes, is a first-rate factor in carrying out many essential biochemical, physiological and ecological processes. Water used for drinking purposes in Moldova is a factor that accounts for up to 15-20% of cases of acute diarrheal diseases and viral hepatitis A, predominantly in rural areas, 20-25% of somatic diseases, in the case of dental fluorosis - 100%. Insufficient water leads to a poor state of health, body hygiene, dwelling and localities, which contributes to the spread of digestive diseases, skin disease.

Keywords: quality, water, human body, health.

Existența vieții este strâns legată de apă care, datorită însușirilor sale fizice și chimice, reprezintă un factor de prim ordin în desfășurarea multor procese biochimice, fiziologice și ecologice esențiale. Apa folosită în scopuri potabile în Moldova este un factor care determină până la 15-20% din cazurile de boli diareice acute și hepatită virală A, preponderent în zonele rurale, 20-25% din bolile somatice, în cazul fluoroziei dentare - 100%. Cantitatea insuficientă de apă duce la menținerea unei stări insalubre, a deficiențelor de igienă corporală, a locuinței și a localităților, ceea ce contribuie la

răspândirea unor afecțiuni digestive, a unor boli de piele [2,3].

Problemele legate de calitatea apei potabile cer o atenție deosebită, deoarece ele influențează esențial sănătatea omului și animalelor. Ignorarea acestor probleme provoacă adeseori diferite maladii. Fiind un constituent indispensabil al organismului, apa are un rol deosebit în desfășurarea proceselor vitale. Nu întâmplător, în înțelepciunea poporului apa este numită izvorul vieții. Totodată este cunoscut faptul existenței unei relații între substanțele minerale din apă și conținutul lor în organismul uman. Excesul acestor substanțe

în apa consumată de populație se răsfrânge asupra sănătății ei. Este lesne de înțeles, că la ora actuală ofensivitatea apei potabile necalitative asupra sănătății se agravează mai cu seamă la acea categorie a populației care se află sub minimul existenței și se alimentează insuficient cu hrană[1,5].

Regimul sanitar, înrăutățit considerabil în ultimul deceniu la principalele bazine de apă ale Moldovei, s-a răsfrânt asupra apelor din râuri, care au devenit un nou factor ecologic defavorabil de înrăurire a omului. Situația sanitară a râurilor Nistru și Prut se înrăutățește în permanență, fenomen legat nu numai de mărirea volumului folosirii apelor întreprinderilor, situate de-a lungul malurilor acestor râuri. Rezultatele cercetării regimului sanitar al râului Nistru au demonstrat că calitatea apei nu corespunde cerințelor standard la o serie de indici organoleptici, chimico-sanitar și bacteriologici. Prezența în apă a unor compuși organici stabili este, mai ales, un rezultat al impurificării industriale a râului.

Pe porțiunea râului Nistru în sectorul Tighina-Tiraspol-Slobozia [7] s-au descoperit indici înalți, ce depășesc nivelul normal al florii microbiene în apă, a colibacililor din surse fecale, precum și a substanțelor organice stabile, nivelurile ridicate de impurificare chimică și biologică a râului Nistru pe acest sector constituie o consistență a efectului nesatisfăcător al epurării apelor menajere la instalațiile de epurație din orașe și de la complexele zootehnice. În apele acestor două râuri predomină compuși de cupru și fenol. Concentrația fenolilor

depășește de 3-7 ori norma. Pe lângă aceste substanțe în apa Nistrului găsim produse petroliere, pesticide fosfor-organice și clor-organice. Cercetările efectuate în 1982-1985 privind calitatea apei din Prut au arătat că în tot cursul râului în limitele granițelor republicii apa Prutului nu corespunde cerințelor igienice privind indicii sanitaro-chimice și bacteriologici [5]. O excepție este numai sectorul de lângă digul rezervorului de apă de la Costești, în care apa poate fi calificată drept pură. Pe celelalte sectoare însă nivelul de impurificare biologică a râului Prut rămâne ridicat.

Analiza stării sanitare a râurilor mici din republică dovedește, de asemenea, prezența unui înalt grad de impurificare organică, chimică și bacteriologică a apei lor. Indicii determinați depășeau de zeci și sute de ori cerințele normativelor privind sursele de apă potabilă și de uz gospodăresc din republică. Râurilor mici li se atribuie deocamdată un rol secundar în asigurarea populației cu apă, ele servesc în cea mai mare parte în calitate de receptori neorganizați ai apelor reziduale ale obiectelor industriale și agricole.

Cercetările bacteriologice și virusologie cu privire la starea râurilor principale din republică au confirmat înaltul grad de impurificare, în unele sectoare există o intensă poluare cu microbi nepatogeni și chiar patogeni. Această situație atrage după sine în mare măsură sporirea cazurilor de infecții intestinale. Starea sănătății populației se află în dependență directă de gradul de impurificare a mediului ambiant, de

intensificarea și durata acțiunii exercitate de factorii defavorabili asupra organismului omului.

Pornind de la perspectivele de dezvoltare social-economică a societății, necesitatea unei optimizări a relațiilor dintre om și mediul înconjurător capătă o importanță primordială. În legătură cu acest lucru o deosebită importanță o au cercetările științifice ale factorilor capabili să exercite o influență negativă asupra sănătății populației în condițiile funcționării complexului agro-industrial din republică. Printre ele trebuie de menționat problemele sanitaro-igienice și epidemiologice din unele ramuri specializate ale complexului agroindustrial din republică, de ameliorare a stării sanitare a mediului ambiant, bolile contagioase.

O direcție importantă a cercetărilor este studierea caracteristicilor cantitative și calitative ale morbidității populației, difuzării și particularităților dereglărilor imunologice la copii și la populația matură, determinate de factorii defavorabili ai mediului înconjurător. Totodată o mare atenție trebuie acordată evidențierii contingentelor de populație care sunt cele mai sensibile față de înrăurirea exercitată de factorii defavorabili ai mediului, față de așa-numitele grupe de „risc”.

Constatarea naturii patogene a proceselor interdependente, menționate anterior, va contribui la elaborarea de noi abordări ale imunocorecției și profilaxiei bolilor legate de starea de imunodeficiență. Prezintă importanță problemele acțiunii complexe a factorilor din mediului ambiant, precum și

ale urmărilor din viitorul îndepărtat ale chimizării agriculturii. În același timp trebuie să subliniem că reglementarea igienică a utilizării raționale a factorilor poluanți constituie principala sarcină a prezentelor cercetări. După cum se vede, numai pe baza cercetărilor complexe chimice, igienice, epidemiologice, imunologice, microbiologice și virusologie e posibilă elaborarea de recomandatii, având drept scop ameliorării condițiilor de viață, de muncă și de trai, ocrotirea sănătății populației în condițiile dezvoltării continue a complexului agroindustrial din republică [13].

Majoritatea covârșitoare a surselor acvatice potabile sunt studiate extrem de insuficient, fragmentar, fiind determinat numai conținutul unor elemente. Mai frecvent sunt investigate apele sub aspect sanitar – epidemiologic. Poluarea apelor potabile poate fi consecința unor fenomene naturale, dar cel mai frecvent apare ca urmare al activității omului, ultima fiind împărțită convențional în impacte organizate și neorganizate.

De menționat că potrivit unui studiu realizat de UNESCO, 1 miliard de locuitori ai planetei se confruntă cu problema apei potabile, țările din Africa fiind cel mai mult afectate de această problemă, iar Finlanda se bucură de apa cea mai curată din lume. Totodată, datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că în lume mor zilnic 34 de mii de persoane, inclusiv 5 mii de copii, din cauza apei potabile poluate.

Sunt probleme cu apa în Republica Moldova? Doar un sfert din populația din

satele Moldovei are acces la sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. La 22 martie se marchează în lumea întreagă Ziua Apelor, o zi dedicată unei resurse vitale a omenirii. În unele părți ale planetei apa este obiect de conflict internațional, iar absența ei în formă potabilă sau utilizabilă pentru agricultură provoacă moarte și mizerie.

Specialiștii spun că, în comparație cu spațiul european, Republica Moldova are cea mai mică cantitate de apă pe cap de locuitor extrasă din orizonturi și bazine formate pe propriul teritoriu. Deficitul acestei resurse se resimte însă cel mai mult în zona de sud a republicii.

După ce că nu are apă îndeajuns, Moldova are probleme și cu calitatea acesteia. Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că 60 la sută din populația de la sate se alimentează cu apă din fântâni, dar 85% dintre acestea conțin nitrați în exces sau alte substanțe chimice dăunătoare sănătății. Principala sursă de poluare sunt deșeurile organice de pe lângă gospodăriile oamenilor care își cresc animalele în curte. "Sunt cazuri unde depozitarea necorespunzătoare a pesticidelor și îngrășămintelor a condus la poluarea apelor. Cel mai substanțial afectează calitatea apei depozitarea lângă fântâni sau întreținerea animalelor în condiții casnice și deci aceste deșeuri organice cu conținut ridicat de amoniu se infiltrează în sol și nemijlocit în apele freatică care sunt la suprafață".

O problemă majoră pentru Moldova prezintă construcția celor 6 hidrocentrale pe cursurile Nistrului care vor afecta nivelul

apei pe Nistru. Să nu uităm de anii trecuți când Moldova a avut mari probleme cu inundațiile din 2008- 2010 și cu seceta hidrologică din 2015. Una din cauzele acestor fenomene extreme e că Ucraina exploatează bazinul hidrografic al fluviului Nistru, fără să-și coordoneze acțiunile sale cu Republica Moldova. Dacă se dau în exploatare hidrocentralele, noi rămânem cu cel puțin 50% mai puține resurse de apă de calitate decât avem în prezent.

Deși hidrocentralele produc energie verde și nu poluează mediul prin emisii, ele afectează mediul poluând termic apa, modificând ecosistemul apei și biodiversitatea organismelor vii din apă. Tratarea termică a apei la aceste hidrocentrale ar face ca apa de pe Nistru să nu fie potabilă. Moldova ar trebui să nu permită construcția hidrocentralelor și să ia atitudine. Nu avem dreptul să prioritizăm economia unei țări în defavoarea mediului și a sănătății noastre. În timp ce hidroenergia înfloarește, râurile dispar, apa potabilă devine deficit și se scumpește. Soluția e să colaborăm la nivel internațional și să găsim alternative ecologice viabile pentru toate țările afectate.

Datele cu care operează ONG-iștii de profil [6] arată că doar un sfert din populația Moldovei are acces la sisteme centralizate de aprovizionare cu apă și doar 15 la sută au și apeduct și rețea de canalizare.

Lipsa mijloacelor care a împiedicat până acum punerea în aplicare a programului de aprovizionare cu apă a satelor moldovenești le-a determinat pe autorități să se gândească la alte soluții. Una dintre

acestea propusă de Ministerul Mediului de curând ar fi crearea unui fond de solidaritate pentru construirea sistemelor de apă și canalizare în localitățile unde acestea nu există.

Apa este cel mai important aliment pentru viață, reprezintă principalul constituent din punct de vedere cantitativ al organismelor vii, participă la organizarea structurală a sistemelor biologice și la activitatea metabolică a acestora. Apa reprezintă în medie 75% din masa corporală a unui sugar, 60% din cea a unui adult și 50% la vârstnici. Un om poate să supraviețuiască fără hrană în jur de 30 de zile, dar în lipsa apei viața îi este pusă în pericol după numai 3 zile [1,2].

Biotestarea apelor de suprafață și celor de scurgere de la obiectele mari industriale din partea de jos a orașului indică o toxicitate excesivă. În genere sursele de apă ale orașului au toxicitate medie, iar în cartierele noi ea este scăzută. Cel mai mare pericol pentru hidrofauna urbei îl constituie prezența în apă a DDT-ului, hexacloranului, produselor petroliere, fenolului și ionilor de Pb, Cu și Zn.

Cercetările hidrobiologice au demonstrat că în lacul de acumulare Ghidighici au loc intense procese de autoepurare, ele fiind de 5-7 ori mai active decât în lacurile din raza orașului. Capacitatea de autoepurare a r. Bâc este foarte mică, atingând o valoare nulă pe sectorul de la bd. Renașterii până la marginea orașului. Aici și-a lăsat amprenta asupra creșterii producției primare brute. Datele expuse se confirmă și prin analiza compoziției speciilor planctonului și bentosului: indicele

oligocet este egal cu 1. În rezervuarul de la Ghidighici acest indice este egal cu 0,51, în lacurile din Chișinău - 0,61-0,78.

Ca rezultat al cercetărilor în domeniul biotestării a fost elaborat un sistem de estimare a indicilor de prioritate a poluanților chimici pentru suprafețele orașenești, care poate fi pus la baza întocmirii unei clasificări adecvate a poluanților incluși în sistemul monitoringului ecotoxicologic al mediului acvatic [4,8].

Materiale și metode

S-au determinat 19 indici ai calității apei: pH, duritatea, rezidul fix, conținutul hidrogeno-carbonatului și carbonatului, clorului, sulfatului, calciului, magneziului, sodiului, potasiului, nitraților, fosforului și a unor metale grele (cupru, mangan, zinc, fier, cadmiu, plumb). Pentru fiecare fântână a fost întocmit pașaportul calității apei și elaborate recomandări de folosire a ei.

Impuritățile din apă pentru băut nu trebuie să depășească anumite limite de concentrații, indicate în normele de potabilitate. Recoltarea apei pentru analiza fizico-chimică s-a făcut în flacoane de sticlă prevăzute cu dop și închise ermetic. Vasele de recoltare au fost spălate foarte bine pentru a îndepărta orice urmă de substanțe organice sau alte impurități care ar denatura compoziția probei. Spălarea s-a efectuat cu detergenți, se clătesc bine cu apă de robinet, apoi cu apă distilată și în final se usucă. În momentul recoltării flaconul se va clăti de 2-3 ori cu apă ce urmează a fi recoltată apoi se umple cu apă de analizat până la refuz, iar

dopul se va fixa în așa fel încât să nu rămână bule de aer în interiorul vasului.

Rezultate și discuții

Poluarea apelor din fântâni într-o anumită măsură depinde de îngrijirea curților țărănești. Locurile de acumulare a digestiilor, gunoiului de grajd trebuie să aibă un strat impermeabil de protecție și acoperiș pentru a exclude poluarea apelor freactice cu nitrații și alte impurități. Fântânile necesită să fie proiectate și construite în strictă conformitate cu regulile sanitare.

Calitatea apei se modifică de la o localitate la alta. De exemplu, în satele din raionul Strășeni, apa nu corespunde cerințelor igienice respectiv în 78, 38 și 20% din fântânile studiate. Conținutul sulfatilor este crescut în 15-54% din ele, uneori depășind limita maximal admisibilă (LMA) de 4-8 ori [5,7,8].

Nitrații (NO_3) - concentrația lor în apa potabilă peste limitele admise constituie o problemă majoră. Azotații sunt propriu-zis nocivi numai la concentrații foarte mari, ce rareori sunt atinse în apă. Nitriții (NO_2) rezultă din nitrați fie înaintea consumului (reducere în fântâni) fie în lumenul tubului digestiv, în cazul migrării, în diverse împrejurări, spre stomac și intestinul subțire a elementelor reducătoare din biocenoza intestinală.

Limita maximal admisibilă (LMA) de nitrați în apă nu trebuie să depășească 50 mg/dm³. Consumul unor cantități mari cu nitrați poate provoca afecțiunea methemoglobinemie. Declanșarea maladiei are la bază

transformarea nitraților în nitriți, aceștia din urmă fiind implicați în producerea bolii. Nitriții se combină cu hemoglobina, transformând-o în methemoglobină ce blochează transportul oxigenului în țesuturi. Astfel, hemoglobina își pierde funcția de a lega și transporta oxigenul producând hipoxie. S-a constatat că consumul apei cu nitrați afectează dezvoltarea biologică generală a copiilor, provocând intoxicații cronice, care nu au manifestări clinice evidente.

În zona centrală a raionului Strășeni apa a fost colectată de studenți, conținutul nitraților depășește LCA în jumătate din fântânile studiate - 50,6 mg/dm³, în partea de nord - 22,5 mg/dm³, la sud - 48,3 mg/dm³. Cu totul insuficient este studiat conținutul în apele potabile a metalelor grele, cantitatea ridicată a căror prezintă un pericol toxic și cancerigen pentru om și animale. Conținutul fierului este în zona centrală a raionul Strășeni de 0,1 mg/dm³ din fântânile studiate, în cea de sud - 0,06 mg/dm³. Cantitatea manganului în unele sate din r. Strășeni, depășește LCA în 11-18% din fântâni.

În apele multor fântâni limita concentrației admisibile este depășită concomitent de mai mulți indici. În acest caz, substanțele prezente concomitent se pot neutraliza reciproc, dar cel mai frecvent ele își cresc toxicitatea, fenomen cunoscut sub denumirea de potențare. Cea mai frecventă potențare este cea de sumare sau de creștere a toxicității proporțional cu numărul substanțelor prezente concomitent în apă.

Investigațiile în cauză indică necesitatea examinării [2,11] sănătății populației, și în primul rând a femeilor gravide și a copiilor, care consumă apă potabilă cu un conținut sporit al elementelor chimice cu scopul recomandării măsurilor respective de profilaxie. În cel mai rău caz apa, ce nu face față cerințelor igienice, trebuie să fie diluată, în mod casnic, cu apă de o calitate bună din alte fântâni apropiate.

În ultimul timp maladiile cardiovasculare sunt generate parțial de mineralizarea apei. Investigațiile statistice din diferite țări au semnalat existența unei relații inverse între duritatea apei și decesele provocate de bolile cardiovasculare. S-a constatat că numărul deceselor cauzate de aceste afecțiuni este mai mare în localitățile în care apa este moale și că acest număr scade proporțional cu creșterea durității apei. Rolul calciului este bine cunoscut, iar carența de calciu duce la apariția aritmiilor. Studii mai recente consideră că nu duritatea în sine este benefică, ci Ca, Mg ai căror compuși sunt factorul major determinant al durității. Studii clinice indică un efect favorabil al Ca, Mg, Cr, Mn și Zn în schimb Na, Cu și Co sunt incriminați pentru efecte defavorabile.

Poluantii organici din apă sunt de o enormă diversitate, în concordanță cu spectaculoasa înmulțire a spectrului de substanțe sintetizate de industria actuală. Există și compuși toxici organici naturali, cum sunt toxinele cianobacteriilor, ce pot fi hepatotoxice, neurotoxice sau iritante cutanate și care au fost găsite chiar și în conducte de alimentare cu apă potabilă. Acțiunea unor

poluanți organici este mai puțin cunoscută, majoritatea acestora producând modificări organoleptice evidente ceea ce duce la limitarea utilizării apei, mai ales ca apă de băut. Între acești poluanți sunt considerați ca principali: pesticidele dintre care cele organoclorurate ocupă primul loc datorită degradării lor biologice încete și permanenței prelungite în apă. Acțiunea lor este complexă și se manifestă: asupra ficatului, sistemului nervos, a unor glande endocrine, unor enzime. Se presupune că, de asemenea, ar avea acțiune cancerigenă și asupra descendenților [2,3].

S-a studiat indicele mineralizării apei rezidului fix, care corespunde cerințelor igienice după valorile medii și constituie $985,8 \pm 12,5$ mg/dm³ în apa fântânilor r. Strășeni, în apeduct este mult mai mic - $383,1 \pm 16,9$ mg/dm³, iar la izvoarele orașului Chișinău 1680-1020 mg/l contra 1000 mg/l normă.

Unul dintre indicii specifici ai mineralizării este duritatea apei. Rezultatele investigațiilor demonstrează că valorile medii ale durității totale sunt înalte în apa tuturor fântânilor, apa este dură și foarte dură, ceea ce probabil în mare măsură determină influența asupra sănătății populației. Duritatea totală a apei este mult mai mare și în fântânile r. Strășeni, ce constituie în unele valori până la 18,4 mg/dm³. Duritatea apei aduce la apariția bolilor cardiovasculare și în mod indirect, prin favorizarea dizolvării în apă a unui șir de metale: Cd, Co, Cu, Ni, Cr etc., care pot avea la rândul lor o acțiune toxică asupra acestui sistem [2,3,4,12].

Principalii factori de risc pentru sănătatea populației la consumul apei în scopuri potabile în condițiile Republicii Moldova sunt: consumul apei cu conținutul ridicat de nitrați, care poate duce la apariția methemoglobinemiei, numită și intoxicație cu nitrați în concentrații ce depășesc 50 mg/dm³, în special sunt afectați copiii până la 1 an, mai ales cei alimentați artificial. Studiile epidemiologice reflectă, că un conținut ridicat de methemoglobină, până la 8-10 procente din toată hemoglobina, se depistează mai frecvent în localitățile rurale, la concentrații de 70-80 mg/dm³ nitrați în apa potabilă consumată, în fântânile cercetate atinge nivelul de - 39,3-50,6 mg/l contra 45 mg/l în normă.

Aprovizionarea cu apă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, constituie o problemă extrem de serioasă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea apei adeseori nu corespunde standardelor naționale. De menționat că perspectivele de dezvoltare a economiei naționale și sănătatea populației în țara noastră depinde, în mare măsură, de deficitul resurselor acvatice care crește în permanență.

În unele analize numărul de nitrați și nitriți a fost depășit în mod semnificativ. Cel mai probabil, apa a fost luată în apropierea instalațiilor industriale, instalații de tratare a apelor uzate, fermelor. Iar apa se află la suprafață sau la o adâncime redusă. Experții au găsit în așa numita apă curată încă o mulțime de elemente inutile: ioni de amoniu, oxidare de permanganat. Depășirea standardelor la acești indicatori ne spune că în apa ar

putea ajunge benzină, kerosen, fenoli, pesticide și alte substanțe nocive. Iar microelemente utile declarate, dimpotrivă, nu au fost suficiente. În unele probe aproape că a lipsit calciu și magneziu. La utilizarea constantă a astfel de apă în organism se va forma un deficit de substanțe necesare. Acest lucru, la rândul său, duce la diferite probleme de sănătate.

Serviciul agrochimic de stat pe parcursul ultimilor 7 ani [9,10] a efectuat în diferite regiuni fizico-geografice ale țării analize ale apelor din cca 7000 fântâni, sute de izvoare, iazuri, heleșteuri, râulețe. S-au determinat până la 19 indici ai calității apei: pH, duritatea, reziduiul fix, conținutul hidrogenocarbonatului și carbonatului, clorului, sulfatului, calciului, magneziului, sodiului, potasiului, nitraților, fosforului și a unor metale grele (cupru, mangan, zinc, fier, cadmiu, plumb). Pentru fiecare fântână a fost întocmit pașaportul calității apei și elaborate recomandări de folosire a ei [1,2,10].

Nu dorim să dramatizăm artificial situația, dar rezultatele obținute conturează un tablou realmente îngrozitor cu privire la calitatea apelor potabile. Involuntar, ajungi la concluzia că ele au devenit un izvor al amărăciunii și nu al vieții. Astfel, în localitățile raionului Anenii Noi, din 805 fântâni supuse analizei, numai 3% din ele corespund normativelor igienice [6,7,9].

Sub aspect regional paleta acestui tablou se modifică. În Câmpia Moldovei de Nord salinitatea apei depășește limita concentrației admisibile (LCA), în 49-67% din fântânile studiate, cu excepția județului

Drochia - 13%, pe înălțimile Nistrului - 55%. Pe Podișul Moldovei Centrale mai puțin sunt mineralizate apele fântânilor județului Orhei, unde acest indice depășește LCA numai în 10% din ele. Acest fenomen este determinat de textura ușoară a solurilor și rocilor generatoare și drenării mai intense a apelor freactice și subterane în condițiile reliefului fragmentat. În raioanele Criuleni, Anenii Noi, Ialoveni salinitatea depășește LCA corespunzător în 54, 57 și 66% din fântâni. Spre miază zi salinitatea apelor din fântâni în câmpia Moldovei de Sud sporește, mai cu seamă în Gagauzia, unde această valoare depășește LCA în 98 - 99% din fântânile studiate. Consumarea apei puternic salinizate (LCA 1 g/l) dăunează mai cu seamă sănătatea copiilor și femeilor gravide [3,4,6,7].

Se știe că, într-o mare măsură, calitatea apei este determinată de durezza ei. Valoarea sporită a acestui indice contribuie la apariția maladiilor renale, la inducerea gușei endemice - afecțiune cu extindere în masă cu complicațiile nervoase și endocrine. Este o dependență directă între conținutul mineral al apei potabile și răspândirea dereglărilor sistemului de excreție. Sunt fundamentate științific argumentele despre legătura strânsă între elementele mediului (aer, apă, sol) și bolile provenite în urma degradării acestora. Poluarea mediului atmosferic, apei, solului duce la schimbarea calitativă a biosferei în întregime, schimbând componența și structura aerului, temperatura, și complet clima Terrei. Toate acestea își manifestă efectul asupra modului de trai al omenirii.

Calitatea apei se modifică de la o localitate la alta. De exemplu, în satele megieșe din raionul Glodeni - Cajba, Butești și Molești apa nu corespunde cerințelor igienice respectiv în 78, 38 și 20% din fântânile studiate. Conținutul sulfatilor depășește LCA în 15-54% din ele, uneori depășind această restricție de 4-8 ori.

Studiul toxicității mediului acvatic indică prezența poluanților, care pot fi clasificați astfel: globali - DDT și metaboliții lui, DDE și DDD; global-regionali - hexacloranul sub toate formele izomere; regionali - eptamul; locali - sim - triazinele. În majoritatea cazurilor nivelul conținutului de pesticide în apă depășește considerabil concentrațiile maxime admisibile.

Poluarea apelor din fântâni într-o anumită măsură depinde de îngrijirea curților țărănești. Locurile de acumulare a digestiilor, gunoiului de grajd trebuie să aibă un strat impermeabil de protecție și acoperiș pentru a exclude poluarea apelor freactice cu nitrații și alte impurități. Fântânile necesită să fie proiectate și construite în strictă conformitate cu regulile sanitare.

În zona centrală a țării conținutul nitraților depășește LCA în jumătate din fântânile studiate, în parte de nord - în 79%, la sud - 84%. În unele surse acvatice valoarea nitraților depășește limita admisibilă de 7 ori. Cu totul insuficient este studiat conținutul în apele potabile a metalelor grele, cantitatea ridicată a căror prezintă un pericol toxic și cancerigen pentru om și animale. Conținutul fierului este mai mare de LCA în zona centrală a republicii în 12% din fântânile

studiate, în cea de sud - în 27%. În unele surse acvatică cantitatea acestui element depășește limita admisibilă de zeci de ori. Cantitatea manganului în unele localități din județul Chișinău (Ruseni, Cobușca Nouă), depășește LCA în 61-87% din fântâni, în Tartaul de Salcie, raionul Cahul - în 92%. Acest fenomen este ieșit din comun și enigmatic.

Cea mai gravă situație se atestă în localitățile rurale, unde principala sursă de apă sunt fântânile. Potrivit CNSP, circa 61% din apeductele legate de sursele subterane de apă și aproximativ 84% a apei din fântâni nu corespund normelor sanitare după componența chimică. Astfel, apa conține o cantitate sporită de fluor, sulfati, sulfură de hidrogen și alte elemente chimice. Calitatea apei potabile din sursele subterane nu corespunde nici după indicii bacteriologici.

Cel mai mult sursele subterane de apă sunt afectate de fermele zootehnice, gunoiști, depozitele de îngrășăminte și deșeuri, precum și de lipsa sistemelor de epurare. În acest sens, cei mai dificilă situație s-a creat în raioanele Nisporeni, Hâncești, Fălești, Telenești, Taraclia, Leova, Ungheni și Ceadâr-Lunga.

O situație mai bună se înregistrează în orașele mari, unde, în mare parte, sunt folosite sursele de apă de la suprafață. În orașele mari doar circa 8% din apa potabilă nu corespunde normelor sanitare. În prezent, acces la sisteme îmbunătățite de aprovizionare cu apă are 59% din populația Moldovei. În republică funcționează 53 de sisteme de aprovizionare cu apă, dintre care

42 se alimentează din surse subterane, iar 11 - din surse de suprafață.

Compoziția chimică a apelor subterane este foarte variată. În majoritatea cazurilor, apele au o mineralizare înaltă și un surplus sau o carență considerabilă de elemente chimice, ceea ce are un impact negativ asupra sănătății populației. Mineralizarea prezintă suma tuturor substanțelor dizolvate în apă. Majoritatea savanților consideră că apa de băut trebuie să aibă o mineralizare nu mai mica de 100 mg/l (0,1 g/l) și nu mai mare de 1000 g/l (1 g/l). De asemenea, conform regulamentelor igienice, apa potabilă trebuie să aibă o mineralizare nu mai mare de 1000 g/l.

Apele supramineralizate pot avea efect curativ în unele maladii gastrointestinale. Însa folosirea lor în acest scop poate fi acceptată doar consultând medicul. Utilizarea îndelungată în scop potabil a apei cu o mineralizare înalta influențează negativ asupra stării funcționale a organismului, provocând chiar și diverse patologii. Prin cercetările științifice efectuate în cadrul Universității de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemitanu” și în cadrul Centrului național științifico-practic de medicina preventivă s-a demonstrat că apele supramineralizate contribuie la creșterea morbidității populației prin litiaza urinara.

De asemenea, mineralizarea înaltă a apei contribuie la apariția maladiilor digestive (gastrite, duodenite, insuficiența secreției gastrice), cardiovasculare (boala hipertensivă, boala ischemică), osteoarticulare (osteocondroza, radiculitele). Practic fiecare macro- și

microelement al apei determină unele sau alte forme morbide.

De exemplu, consumul înalt de apă potabilă în perioadele anului cu temperatura înaltă (vara, primăvara, toamna), precum și consumul unei cantități normale de apă, dar cu un conținut mărit de fluor determină o expunere a omului la o doză majorată a fluorului, fapt care provoacă starea patologică cunoscută sub denumirea de fluoroză. Primele manifestări ale fluorozei endemice apar la concentrații de fluor în apa potabilă de peste 1,5-2,0 mg/dm³ și se localizează la nivelul dinților.

La concentrații mai mari de fluor (peste 5 mg/dm³) în apă, acesta influențează și asupra oaselor, producând osteoscleroza sau osteofluoroza asimptomatică. Insuficiența fluorului în apă contribuie la dezvoltarea cariei dentare, foarte răspândită în Republica Moldova, de care suferă circa 90% de populație. Maladia constă în dereglarea legăturii dintre elementele organice (proteice) și neorganice (calcaroase) ale smalțului și dentinei dinților [7,8,12].

Dintre sărurile ce se conțin în apă pot fi menționați sulfații (SO₄) care, de regulă, au proveniență telurică, în zone cu soluri cu ghips sau cărbune brun, dar pot proveni (în apele freactice) și din descompunerea substanțelor organice ce impurifică apa, din ploile acide etc. Apa cu un conținut sporit de sulfați influențează negativ starea funcțională a organismului.

În special, sulfații grăbesc evacuarea alimentelor din stomac în intestin. În intestin acestea nu sunt ingerate și exercită o acțiune

laxativă (diareică). Concomitent, sulfații stimulează tonusul mușchilor vezicii biliare, ceea ce contribuie la grăbirea mișcării fierii din ficat în duoden.

În literatura de specialitate sunt date și despre influența pozitivă a apelor minerale cu conținut sporit de sulfați. În combinație cu ionii de calciu, sulfații diminuează procesele inflamatorii din tractul gastrointestinal și căile urinare. Însa folosirea acestor ape se permite doar consultând medicul. Trebuie de luat în considerare că apa bogată în sulfați este contraindicată copiilor, adolescenților și femeilor gravide, din cauza proprietăților lor de a reține asimilarea calciului, deci și formarea oaselor. Conform normativelor igienice nr. 934 din 15 august 2007, în apa potabilă se admite un conținut de până la 250 mg/l de sulfați.

Sistemul de sănătate al Republicii Moldova se caracterizează prin mai multe activități pozitive în aspectul diagnosticării, înregistrării și evidenței maladiilor hidrice non-transmisibile. Datele prezentate mai sus demonstrează existența anumitor investigații științifice în privința patologiei dependente de gradul de mineralizare a apei. Supravegherea igienică a calității apei se efectuează de către serviciul sanitar-epidemiologic de stat în mod periodic, în conformitate cu prevederile monitoringului socio-igienic.

În Republica Moldova, aprovizionarea cu apă constituie o problemă stringentă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea ei în foarte multe cazuri nu corespunde

standardelor naționale existente. Concomitent, e necesar de menționat că atât dezvoltarea economică, cât și sănătatea populației în țara noastră depind în mare măsură de creșterea permanentă a deficitului resurselor acvatice.

Investigațiile în cauză indică necesitatea examinării sănătății populației, și în primul rând a femeilor gravide și a copiilor, care consumă apă potabilă cu un conținut sporit al elementelor chimice cu scopul recomandării măsurilor respective de profilaxie. În cel mai rău caz apa, ce nu face față cerințelor igienice, trebuie să fie diluată, în mod casnic, cu apă de o calitate bună din alte fântâni apropiate. S-a stabilit că cele mai bune surse de aprovizionare cu apă potabilă, cu unele excepții, sunt izvoarele. Se recomandă ca femeile gravide, cu ocazia prezentării la consultațiile prenatale să aducă o probă de apă pentru analiza conținutului în nitrați. Totodată se impune a convinge mama

ca cel puțin primele 3 luni să alimenteze copilul pe cale naturală.

Aprovizionarea cu apă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, constituie o problemă extrem de serioasă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea apei adeseori nu corespunde standardelor naționale. Perspective de dezvoltare a economiei naționale și sănătatea populației în țara noastră depinde, în mare măsură, de deficitul resurselor acvatice care crește în permanență.

Concluzii

Rezultatele cercetării argumentează necesitatea elaborării unor măsuri de profilaxie orientate spre îmbunătățirea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă, care pot fi realizate prin acțiuni conjugate, intersectoriale ale structurilor statale, formațiunilor nonguvernamentale și a fiecărui cetățean în parte.

Bibliografie:

1. Crivoi A., Așevschi V., Cojocari L. Calitatea vieții și sănătatea. Manual. Editura Vasiliana '98, Iași, 2016. p. 605.
2. Așevschi V., Crivoi A. Sanologie și Ecologie Umană. Tipografia Centrală, Chișinău, 2014. p. 730.
3. Duca Gh., Scurlatov Iu. Ecological chemistrz. – Chișinău, 2002. p.30.
4. Duca Gh., Mihaileev G. Chimia apelor naturale. – Chișinău, CEP USM, 1995. p.12.
5. Friptuleac G. Problemele ecologo-igienice ale calității mediului ambiant urban. – Chișinău, 2006. p.60.
6. Garaba V. Apa potabilă pentru locuitorii de la sate. – Chișinău, 2004. p.60.
7. Ghigheli Gh., Stasiev Gr. Aspectele ecologice ale calității apelor potabile din Republica Moldova. Materialele simpozionului: Ecologia, etica, morala. – Chișinău, 2001. P. 75.

8. Gonța M., Șalaru I., Sirețanu D. Impactul mediului ambiant asupra sănătății. – Chișinău, Știința, 1998. p.22.
9. Marton Al. Protecția mediului. Editura Eurobit, Timișoara, 1997. p.49-57.
10. Mănescu S. Igiena. Editura Medicală, București, 1996. p.9-13.
11. Rădulescu H. Poluare și tehnici de depoluare a mediului. Ed. Eurobit, Timișoara, 2003. p.86-97
12. Rădulescu H., Goicu M. – Poluarea nitrică a alimentelor. Ed. Mirton, Timișoara, 1999. p.56-72.
13. Așevschi V., Crivoi A. Igiena mediului. Tipografia Centrală, Chișinău, 2013. p. 231.